

**ELIZABETH
JIMÉNEZ COMPÁN**

**TRABAJO DE FIN DE GRADO
EN BIOLOGIA**

Sevilla
2 de septiembre de 2015

**Factores que controlan la respuesta
microbiana del suelo tras la
aplicación de quemas en laboratorio**

Universidad de Sevilla

FACTORES QUE CONTROLAN LA RESPUESTA MICROBIANA DEL SUELO TRAS LA APLICACIÓN DE QUEMAS EN LABORATORIO

TUTORA ACADEMICA	DIRECTORA	CODIRECTORA
Dra. M^a Rosario Espuny Gomez Catedrática Dto. Microbiología Universidad de Sevilla	Dra. Gema Bárcenas Moreno Profesora Ayudante Doctor Dto. Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola Universidad de Sevilla	Dra. Miriam Muñoz Rojas Profesora asistente de investigación Escuela de Biología Vegetal Universidad de Australia Occidental

Presentado por Dña. Elizabeth Jiménez Compán como memoria del Trabajo Fin de Grado de Biología de la Universidad de Sevilla

Sevilla, Septiembre de 2015

INDICE

1. Resumen	1
2. Introducción.....	4
2.1. Fuego y ecosistema mediterráneo	4
2.2. Poblaciones microbianas del suelo.....	6
2.3. Efecto del fuego en los microorganismos del suelo	8
2.4. Justificación del trabajo.....	11
3. Objetivos.....	12
4. Metodología.....	13
4.1. Muestras de suelo	13
4.2. Diseño experimental.....	14
4.3. Estudio de propiedades físico-químicas del suelo.....	15
4.4. Estudio de parámetros Microbiológicos.....	19
4.5. Análisis estadístico	22
5. Resultados y discusión	23
5.1. Caracterización de las muestras de suelo inalterado de partida	23
5.2. Caracterización de los extractos suelo:agua para los medios de cultivo .	23
5.3. Efecto del tratamiento de quema en la composición de la materia orgánica	24
5.4. Abundancia de microorganismos viables y cultivables	27
6. Conclusiones.....	29
7. Bibliografía.....	30

1. Resumen

El fuego es considerado hoy en día como un factor ecológico más del ecosistema mediterráneo, ya que las características climáticas del mismo han hecho que a lo largo de la historia el fuego sea un factor condicionante en el desarrollo y mantenimiento de este ecosistema. Los incendios pueden ser de una magnitud muy variable, existiendo numerosos factores que condicionarán el impacto sobre el ecosistema. Sin embargo la combustión del material orgánico siempre será un denominador común en todos los incendios, y con ello la desaparición de la cubierta vegetal y la alteración de la materia orgánica del suelo, en mayor o menor medida.

En lo que respecta a los efectos del fuego sobre la microbiota edáfica, podemos distinguir entre el efecto directo que tendrá la temperatura que se alcance en el suelo, y los efectos indirectos derivados principalmente de las alteraciones cuantitativas y cualitativas de la materia orgánica y los posibles cambios en el pH del suelo. Sin embargo hoy en día no está claro en qué medida y hacia qué dirección condicionan estos cambios la respuesta microbiana post-incendio, pudiendo dichas alteraciones condicionar las tasa de mineralización de la materia orgánica del suelo y con ella las tasas de reposición de nutrientes disponibles para la recuperación de la cubierta vegetal.

Este hecho hace del estudio de las comunidades microbianas en suelos afectados por incendios forestales, una herramienta de gran utilidad para conocer el grado de alteración que ha sufrido un suelo tras un incendio y sus posibles consecuencias a largo plazo para el ecosistema

Con este estudio preliminar se pretende, por tanto, determinar el peso y la dirección de los diferentes factores que condicionan la respuesta microbiana a corto plazo. Para ello se he realizado un diseño experimental que pretende discernir entre el efecto de la disminución de nutrientes por el consumo durante la quema, el posible cambio en el pH y la posible alteración cualitativa de los compuestos orgánicos del suelo, ya sea por un incremento en compuestos lábiles, o por la aparición de compuestos recalcitrantes o con carácter tóxico o inhibitorio como los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

La zona de estudio se centró en el piornal, un ecosistema de alto valor ecológico que se localiza en el piso supramediterráneo dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada). La zona elegida ya había sido previamente estudiada como zona control (no

quemada) en la monitorización de un incendio forestal de gran magnitud que afectó al Parque Nacional en 2006. De manera que los datos obtenidos en este proyecto ayudaran a entender mejor los resultados obtenidos en la zona quemada que se analizó durante la monitorización.

Una de las herramientas usadas por los científicos para estudiar los efectos del fuego sobre el suelo son las quemas controladas mediante horno mufla. En ellas, se pueden controlar variables tales como la temperatura del horno y el tiempo de quemado. En este estudio preliminar se aplicaron a las muestras de suelo forestal sin alterar 4 tratamientos de calentamiento diferentes para simular un rango de intensidad de fuego: el control inalterado (UH), y el suelo se quemó a 300, 450 y 500 °C.

Para aislar la posible disponibilidad de nutrientes o cambios de pH inducidos por el calentamiento del suelo se prepararon diferentes medios de cultivo utilizando un extracto de suelo: agua de cada uno de los tratamientos de quema y la adición de diferentes suplementos nutricionales y compensación del pH, obteniendo un total de 11 medios de cultivo: suelo no quemado y sin suplementos (UH-N⁻), el suelo sin quemar y con suplemento de nutrientes (UH-N⁺), suelo quemado a 300 °C sin suplementos (300-N⁻), suelo a 300 °C con suplemento de nutrientes (300-N⁺), suelo a 300 °C con suplemento de nutrientes y pH tamponado (300-N⁺ pH); suelo a 450 °C sin suplementos (450-N⁻), suelo a 450 °C con suplemento de nutrientes (450-N⁺), suelo a 450 °C con suplemento de nutrientes y pH tamponado (450-N⁺ pH); suelo a 500 °C sin suplementos (500-N⁻), suelo a 500 °C con suplemento de nutrientes (500-N⁺), suelo a 500 °C con suplemento de nutrientes y pH-tamponado (500-N⁺ pH).

Cada medio se inoculó con diferentes diluciones de una suspensión microbiana del suelo original sin alterar, y la abundancia de microorganismos viables y cultivables se estimó por el método de recuento en placa.

De forma complementaria, los extractos suelo:agua obtenidos de cada calentamiento se analizaron mediante técnicas pirolíticas para obtener información sobre la composición química de los compuestos orgánicos extraídos disponibles para los microorganismos.

El efecto del calentamiento del suelo fue evidente ya que el número de unidades formadoras de colonias (UCF) en los medios preparados con extracto de suelo quemado

eran inferiores que en aquellos medios preparados con suelo inalterado e inoculados con la misma dilución.

La adición de nutrientes parece estimular la proliferación microbiana en los medios preparados a base de extracto de suelo inalterado y de aquellos quemados a 300 °C, mientras que la combinación de nutrientes y compensación del pH, parece atenuar ligeramente el efecto negativo de la quema de suelo en aquellos medios preparados con suelos quemados a 300 y 450 °C. Por el contrario, los medios medidos preparados con suelo quemado a 500 °C apenas mostraron cambios en la abundancia de microorganismos en los diferentes tratamientos para compensar los cambios en nutrientes y pH inducidos por la quema.

A través del análisis de la composición de la materia orgánica del suelo mediante pirolisis, se evidencia una marcada disminución de los picos con el aumento de la temperatura, ya que el fuego produce un aumento en la estabilidad de los compuestos orgánicos, provocando una disminución en el rendimiento de extracción. Por ello se obtiene un pirograma con menor número de compuestos.

Este estudio preliminar nos muestra la importancia que tienen factores como el pH o las alteraciones de la materia orgánica del suelo inducidas por el fuego en la respuesta microbiana, que parecen ir más allá de la disponibilidad de nutrientes esenciales, y que podría estar relacionada con la aparición de compuestos piromórficos que retrasen o inhiban la proliferación microbiana por su elevada recalcitrancia o incluso su toxicidad.

2. INTRODUCCIÓN

Tras la incidencia de un incendio forestal, el efecto más evidente siempre es la pérdida de la cobertura vegetal y esa impactante transformación del verde al negro/gris que tanto impacta sobre la mente humana. Pero, a pesar de este cambio tan radical del paisaje, el ecosistema mediterráneo ha evolucionado como tal gracias a la incidencia de los incendios como consecuencia de su régimen de temperaturas y precipitación. En realidad, uno de los mayores problemas existentes tras un incendio es el elevado riesgo de erosión que se produce debido a la pérdida de la cobertura vegetal y a la posible alteración de la capacidad de infiltración relacionada con la aparición de repelencia al agua inducida por el fuego. Este riesgo ha hecho que la ciencia del suelo haya incluido la evaluación del daño producido por los incendios forestales dentro de sus principales objetivos de estudio durante las últimas décadas. A la hora de evaluar los efectos de un incendio forestal en el suelo la intensidad del fuego, las características intrínsecas del suelo y las condiciones ambientales post-incendio son factores claves. Sin embargo, no podemos olvidar que entre el suelo y la planta existe un entramado vivo de microorganismos que permiten el paso del material orgánico a inorgánico a través del proceso de mineralización que permite el sustento del ecosistema cerrando numerosos ciclos biogeoquímicos. Estos “pobladores” del suelo también se verán inevitablemente afectados por la incidencia del fuego, ya sea por su efecto directo al alcanzar temperaturas de esterilización o por su efecto indirecto que causa el fuego al transformar el medio en el que se desarrollarán una vez hayan pasado las llamas.

2.1. Fuego y ecosistema mediterráneo

Hoy en día el fuego ya es considerado por los expertos como un factor ecológico más en el ámbito mediterráneo que ha formado parte de su desarrollo hasta nuestros días y del cual sigue dependiendo para su mantenimiento y evolución. El fuego constituye un suceso natural tanto para nuestros ecosistemas como para nuestra cultura. Las condiciones climáticas características de la región Mediterránea son decisivas para explicar la recurrencia de los incendios a lo largo de la historia.

2.1.1. CONDICIONES METEOROLÓGICAS:

Si observamos el climograma que define este clima obtenemos una nítida impresión de cuáles son estas circunstancias: veranos con prolongada sequía (de Junio a Octubre e incluso más); elevadas temperaturas que alcanzan más de 30 °C durante el día, llegando

a desecar el material vegetal muerto hasta reducir su humedad por debajo de un 5%; vientos terrales del verano, que se caracterizan por tener una gran velocidad y un enorme poder desecante; frecuente aparición de tormentas eléctricas que se ven favorecidas por dichas circunstancias., incrementando la probabilidad de que se genere un incendio por causas naturales o accidentales, sobre todo si añadimos a esta lista la elevada densidad de población de las áreas Mediterráneas a lo largo de la historia.

2.1.2. LA VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA Y EL FUEGO:

Los incendios forestales han participado en una carrera evolutiva con nuestros bosques, dando lugar a la selección de ejemplares muy bien adaptados e incluso dependientes, dentro de la flora característica del Mediterráneo. Las principales adaptaciones podrían resumirse en 5 grupos:

- a) *Germinación*: semillas con cubiertas duras que resisten los daños del incendio e incluso ven estimulada su germinación ante el incremento de temperatura.
- b) *Crecimiento y desarrollo*: las especies así adaptadas crecen rápidamente y fructifican en cortos periodos de tiempo, antes de que el incendio se vuelva a repetir.
- c) *Follaje resistente al fuego*: hojas con poca cantidad de resinas o aceites que puedan favorecer la ignición.
- d) *Corteza resistente al fuego* (alcornoque, secuoya)
- e) *Yemas axilares latentes ó estolones*: el desarrollo de estolones a modo de tallo rastrero bajo el suelo supone una ventaja, que permite a estas plantas resurgir tras el fuego, si este no profundiza demasiado a su paso.

Las especies autóctonas son las que suelen responder mejor a los incendios al estar mejor adaptadas, como ocurre con los pinares de pino carrasco (*Pinus halepensis*, Mill.) caracterizados por mecanismos fisiológicos que asocian la reproducción natural con el fuego, como la presencia de piñas serótinas que ven favorecida su apertura ante el calor intenso, además de la presencia de resinas y aceites esenciales altamente inflamables.

Otro ejemplo se da en bosques cuyas especies dominantes sean esclerófilas de hoja perenne como en el caso de la Encina (*Quercus ilex* Lam. s.l.) y especies arbustivas de su género que aparecen en zonas más áridas como la coscoja (*Q. coccifera*). Estos árboles y arbustos de gran porte, rebrotan tras los incendios ya que presentan gran cantidad de yemas durmientes y pueden rebrotar de la raíz, la cual, al estar bajo tierra, sufre los efectos de la temperatura de forma menos intensa. El alcornoque (*Quercus*

suber L.), también presenta conocidas adaptaciones al fuego, presentando una gruesa corteza que protege el cambium ante incendios esporádicos.

Todas estas adaptaciones, ayudan a superar la incidencia del fuego en algunos casos pero no les hacen inmunes ante a él, de modo que tras repetidos incendios los árboles se sustituyen por un matorral leñoso, proliferando en mayor proporción plantas pirófitas. Estas especies pirófitas son plantas o formaciones vegetales propias de regiones áridas y semiáridas, adaptadas a incendios periódicos naturales. En muchos casos, la adaptación no se reduce a reaparecer con mayor fuerza después del incendio, sino que para la regeneración de muchas plantas es imprescindible la incidencia de éste. Suelen presentar semillas muy duras con un grueso tegumento aislante o presentan rizomas o raíces corredoras. El género pirófito más característico de nuestra región es *Cistus* con representantes como la jara blanca (*C. albidus*), la jara pringosa (*C. ladanifer*).

A pesar de todas estas adaptaciones, los cambios en el patrón temporal del fuego parecen afectar a la dinámica de la vegetación, variando su composición y estructura (Zelder et al., 1983) e incluso haciendo que la resiliencia característica de nuestros ecosistemas ante el fuego se vea disminuida (Díaz-Delgado et al., 2002). El cambio en las pautas naturales puede tener consecuencias nefastas en los mismos, ya que al cambiar la comunidad vegetal podrían verse afectados múltiples factores que interaccionan de forma directa o indirecta con ellos.

2.2. Poblaciones microbianas del suelo:

Los microorganismos son uno de los componentes esenciales del suelo que intervienen múltiples procesos que caracterizan este medio, incluida su formación y desarrollo, condicionando de forma directa o indirecta distintos parámetros edáficos:

- Contenido en nutrientes: intervienen en los ciclos biogeoquímicos, siendo los ingenieros que procesan la transformación de los diferentes elementos esenciales a través de procesos como la mineralización o fijación.
- Los microorganismos estimulan la formación de agregados en el suelo de varias formas, ya sea entretejiendo las partículas del suelo mediante el desarrollo de las hifas de hongos (Degens et al., 1996), o a través de la liberación de polisacáridos extracelulares que se unen a las partículas ayudando a la cohesión entre partículas (Chenu y Guerif, 1991).

Dentro de los microorganismos del suelo, podemos establecer 4 grupos principales: bacterias; actinobacterias; hongos; cianobacterias/microalgas. Estos cuatro grupos llevan a cabo múltiples procesos esenciales para el mantenimiento y equilibrio del ecosistema bajo infinidad de condiciones ambientales. Constituyen una parte esencial del suelo y muestran una respuesta más sensible y rápida que otros parámetros ante las alteraciones del medio en el que se desarrollan, pudiendo trascender en la dinámica posterior de ese ecosistema.

Las bacterias son el grueso microbiano del suelo, a nivel de número y diversidad, están presentes bajo las condiciones más favorables y bajo las más inhóspitas. Suelen presentar un amplio rango de tolerancia, caracterizándose por su enorme diversidad metabólica. Presenta miembros heterótrofos, litotrofos, autótrofos, aerobios, anaerobios, microaerófilos, y apenas existe sustrato que se resista a su degradación.

Las actinobacterias son por lo general microorganismos saprofitos que tienen preferencia por sustratos más complejos como la celulosa o la quitina, ya que no pueden competir contra las bacterias heterótrofas por sustratos más fácilmente degradables. Suelen preferir pH altos, aunque pueden crecer ante diferentes valores de pH. Presentan la capacidad de formar esporas, al igual que algunas bacterias, lo que le confiere una mayor resistencia ante ciertas condiciones ambientales.

Los hongos constituyen la fracción más grande de biomasa microbiana. Su número es inferior al de otros grupos microbianos pero su extensión y su capacidad de reproducirse a través de diversos tipos de propágulos fúngicos (fragmentos de hifas o esporas) hace difícil la estimación de las poblaciones reales. Son fundamentalmente saprofitos del suelo que se encargan de la descomposición de la materia orgánica pudiendo degradar diversos sustratos (celulosa, lignina, pectinas, etc.) aunque también existen casos de parasitismo y simbiosis mutualistas (micorrizas) con plantas. Suelen tener una mayor representación en suelos ácidos, precisando del agua como condición indispensable para su actividad metabólica, siempre y cuando la disponibilidad de oxígeno sea buena.

Las cianobacterias y microalgas suelen aparecer en ambientes muy degradados, o como colonizadores tras una catástrofe normalmente formando parte de las etapas biológicas, teniendo especial importancia en las sucesiones, primarias y secundarias, ya que generan las condiciones necesarias para que otros organismos, ya sea microbianos o vegetales, vuelvan a ocupar su nicho ecológico.

2.3. Efecto del fuego en los microorganismos del suelo

Debido al importante papel de los microorganismos en el funcionamiento del ecosistema, durante décadas se han estudiado los efectos que tienen los incendios sobre los microorganismos del suelo en numerosos hábitats (Vazquez et al., 1993; Acea y Carballas, 1996; Neary et al., 1999; Choromanska y DeLuca, 2002; D'Ascoli et al., 2005; Waldrop y Harden, 2008, Bárcenas-Moreno et al., 2011b). A la hora de evaluar los efectos del fuego sobre los microorganismos debemos diferenciar entre efectos directos o indirectos, tanto a corto como a largo plazo.

2.3.1. EFECTO DIRECTO DEL FUEGO SOBRE LOS MICROORGANISMOS DEL SUELO:

El efecto directo del fuego depende de las temperaturas que llegan a alcanzarse en el suelo durante el incendio, de manera que a mayor intensidad del incendio mayor probabilidad de que lleguen a alcanzarse temperaturas capaces de esterilizar el suelo a lo largo del perfil.

Parámetros edáficos como el contenido y calidad de la materia orgánica o la textura juegan un papel importante en la transferencia del calor a lo largo del perfil. No obstante, el factor determinante del impacto del fuego sobre los microorganismos del suelo suele ser la humedad, ya que se ha estudiado que el calor húmedo es más efectivo a la hora de matar microorganismos en el suelo debido a que el suelo húmedo al quemarse no supera los 100°C hasta que todo el agua se ha evaporado, así que a igualdad de tiempo de quema, el suelo húmedo probablemente haya alcanzado menor temperatura que el suelo seco, pero al ser el agua mejor conductor del calor que el aire, las temperaturas mortales para los microorganismos se pueden alcanzar a mayor profundidad en el perfil del suelo. A partir de los 50°C empiezan a verse afectados multitud de grupos microbianos. Otros sobreviven hasta los 100°C debido a su capacidad de formar esporas de resistencia. Por encima de los 200°C se considera que el suelo ha sido esterilizado por completo, por tanto tras el incendio predominarán aquellos microorganismos con mayor capacidad de colonizar el medio sin competencia.

2.3.2. EFECTOS INDIRECTOS DEL FUEGO SOBRE LOS MICROORGANISMOS DEL SUELO:

Tras un incendio forestal los parámetros físicos, químicos y biológicos se han modificado y queda un medio completamente distinto. Así, los microorganismos que han conseguido sobrevivir o los que llegan de zonas adyacentes se enfrentan a condiciones muy diferentes a las que había antes del incendio.

El consumo del material orgánico por parte de las llamas conllevará, por un lado a la incorporación de cenizas y por otro a la pérdida de cobertura vegetal. La incorporación de cenizas al suelo determinará una respuesta específica de los microorganismos,

aunque tiene un efecto limitado que puede llegar a variar en función de las condiciones meteorológicas tras el incendio y tiende a disminuir a corto plazo. La pérdida de la cobertura vegetal, por su parte, supone una alteración con consecuencias a largo plazo ya que en un primer momento deja el suelo sin protección y con el tiempo da lugar a la aparición de una nueva comunidad vegetal, que también puede influir significativamente en el desarrollo de la comunidad microbiana.

Numerosos estudios han manifestado un incremento del pH inmediatamente después del incendio (DeBano et al., 1998; Kim et al., 2003) principalmente debido a la desnaturalización de los ácidos orgánicos por parte del fuego (Certini, 2005) y al incremento de óxidos de hierro y aluminio (Fernández et al., 1997, 2001). Sin embargo existen casos en los que se produce una disminución de pH inicial atribuida a la deshidratación de coloides y la disminución consecuente de la capacidad amortiguadora o tampón (Giovaninni et al., 1990; Fernández et al., 2001). Este parámetro selecciona de forma específica a los microorganismos en función de su rango de tolerancia de pH determinado principalmente por la influencia del pH en la disponibilidad de los nutrientes y de sustancias tóxicas. Los cambios más marcados se producirán en suelos con un pH ácido (antes del incendio) donde las comunidades autóctonas de microorganismos del suelo pueden verse afectadas.

Los cambios que sufre el suelo en cuanto a la cantidad y calidad de la materia orgánica son uno de los factores clave en la regulación de la respuesta microbiana después del incendio. Sin embargo, la variabilidad del fuego hace difícil establecer que parámetro controla respuesta microbiana en cada situación, apareciendo contradicciones en la bibliografía existente. Por un lado la disminución del contenido en carbono orgánico puede suponer una limitación en sí, pero hay que añadir que diversos estudios han identificado un efecto negativo de ciertos compuestos derivados de la incidencia del fuego sobre los microorganismos del suelo, tanto en hongos, como en bacterias, aunque la dinámica de dichos compuestos y la duración de estos efectos sobre la microbiota edáfica tras el incendio aun sigue siendo objeto de estudio.

Alteraciones cuantitativas de la materia orgánica:

Las alteraciones cuantitativas de la materia orgánica del suelo pueden ir desde la mineralización total y volatilización, hasta la alteración de las diferentes fracciones que la constituyen. Ello va a depender de la temperatura y de la duración del fuego de

manera que cuando un incendio alcanza los 400-500 °C el material orgánico es consumido prácticamente por completo y la mayor parte de C, H, O, N, S y P son transferidos al aire (Raison, 1979). El efecto cuantitativo de un incendio sobre la materia orgánica es variable y podemos encontrar gran variedad de datos en la bibliografía que van desde la desaparición de la totalidad de la materia orgánica del suelo, hasta un incremento de un 30% en las capas más superficiales debido a los aportes procedentes del material vegetal parcialmente quemado (Chandler et al., 1983). Una disminución significativa del contenido total de la materia orgánica puede condicionar la proliferación microbiana a largo plazo, viéndose reflejado principalmente en la biomasa microbiana del suelo (Bárcenas-Moreno et al., 2011b).

Además de la alteración de la cantidad total de la materia orgánica en el suelo, podemos encontrar alteración de las diferentes fracciones que la constituyen. En lo que respecta a la fracción soluble, es frecuente encontrar un incremento efímero en incendios o quemas con intensidad baja o moderada, que se relaciona con una marcada proliferación bacteriana inicial, llegando a considerarse un patrón común que se repite con frecuencia en la bibliografía (Pietikäinen y Fritze, 1995; Mataix-Solera et al., 2002; Badía y Martí, 2003; Bárcenas-Moreno y Bååth, 2009; Ponder et al., 2009).

Aunque en valor neto todas las fracciones constituyentes de la materia orgánica tienden a disminuir cuando el contenido total de carbono orgánico disminuye, la proporción relativa de cada fracción puede presentar cambios menos evidentes. Un ejemplo se puede ver con la celulosa y hemicelulosa, que tienden a disminuir en porcentaje frente al incremento de la lignina (Fernández et al., 1997), lo que puede influir en la composición de la comunidad microbiana, limitando la proliferación de microorganismos incapaces de degradar sustratos complejos como la lignina.

Alteraciones cualitativas de la materia orgánica:

Numerosos estudios han detectado la aparición de macromoléculas de naturaleza altamente aromática reconfiguradas por la acción del fuego sobre la biomasa vegetal, denominadas sustancias piromórficas (Almémros et al., 1988, Knicker et al., 1996). Las diferentes alteraciones sufridas por los compuestos orgánicos a causa del fuego conllevan por tanto a la acumulación de compuestos aromáticos que pueden tener diferentes repercusiones en el ecosistema. La naturaleza compleja e insoluble de los mismos los convierte en compuestos de difícil degradación por parte de los microorganismos. Dentro de estos compuestos, cabe destacar la presencia de los

hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH, del inglés Polycyclic Aromatic Hydrocarbons), los cuales tienen efectos potencialmente negativos sobre los humanos y sobre la vida salvaje (Harvey, 1991). A pesar de estas limitaciones, se han identificado numerosos microorganismos capaces de degradar este tipo de hidrocarburos, pero poco se conoce sobre la implicación real que pueden tener estos compuestos en la recuperación microbiana post-incendio.

2.4. Justificación del proyecto

Como se ha mencionado con anterioridad existen trabajos previos en la comunidad científica que justifican la lenta proliferación microbiana tras la incidencia del fuego como consecuencia tanto de la marcada disminución del contenido materia orgánica del suelo como de la posible existencia de compuestos con un efecto tóxico o inhibitorio sobre los microorganismos del suelo. Estudios preliminares realizados por el grupo de investigación que tutela este trabajo sobre la colonización microbiana post incendio tanto en trabajos de campo (Bárcenas-Moreno et al., 2011b) como con quemas de laboratorio (Bárcenas-Moreno y Bååth, 2009, Bárcenas-Moreno et al., 2011a), han puesto de manifiesto el efecto de los cambios cuantitativos, como puede apreciarse con claridad en las muestras quemadas a 400 y 500 °C en el trabajo publicado por Bárcenas-Moreno y Bååth (2009), donde los valores tanto de C como N orgánicos se vieron drásticamente reducidos, repercutiendo en una menor recuperación de los parámetros microbianos estudiados y reflejando un efecto diferente en hongos y en bacterias. Sin embargo, en el estudio realizado por Bárcenas-Moreno et al. (2011a) parecen poner de manifiesto una posible inhibición de la proliferación microbiana tras la incidencia del fuego que no parece explicarse exclusivamente por las alteraciones cuantitativas experimentadas por la materia orgánica. Una posible explicación de los autores en los diferentes ensayos de laboratorio otorga un marcado peso al papel del pH y las interacciones entre diferentes componentes de la comunidad microbiana, como son los hongos y las bacterias. Sin embargo, no se ha comprobado, hasta el momento, la posible influencia que podría tener la presencia de compuestos piromórficos que pudiesen afectar a la proliferación microbiana a corto plazo en el proceso de colonización post-incendio. Estos antecedentes nos llevan a diseñar un experimento donde poder comprobar la implicación de los cambios experimentados en el suelo como ecosistema, intentando diferenciar entre el efecto de los cambios cuantitativos y cualitativos de la materia orgánica, además de factores relacionados previamente con el comportamiento microbiano como el pH original del suelo. Para poder afrontar este estudio se realizaron quemas en laboratorio que disminuyen la variabilidad de los efectos del fuego, permitiendo así observar de forma más nítida el comportamiento microbiano y los parámetros edáficos relacionados con el mismo.

3. OBJETIVOS

Dado lo expuesto durante la introducción parece evidente que el papel microorganismos del suelo ha cobrado gran interés en las últimas décadas, debido a su intervención fundamental en los ciclos biogeoquímicos, de manera que los cambios que sufre el suelo como consecuencia de la incidencia del fuego influyen indirectamente en la respuesta microbiana y recolonización post-incendio, debido principalmente a las alteraciones de pH y las transformaciones de la materia orgánica del suelo.

De este modo, la colonización microbiana a corto plazo suele estar fuertemente condicionada por la disponibilidad de carbono y la aparición de compuestos tóxicos, mientras que los cambios a largo plazo parecen estar más condicionados por la recuperación de la vegetación, que supone el restablecimiento de la fuente de materia orgánica fresca para los microorganismos. Sin embargo, debe ser tenido en cuenta que una desaceleración inicial en la colonización microbiana puede influir decisivamente en el restablecimiento de la totalidad del ecosistema.

Por consiguiente, el objetivo principal de este proyecto es analizar el efecto de las diferentes alteraciones de la materia orgánica sobre los microorganismos del suelo a causa de la incidencia del fuego y sus implicaciones en la recuperación del ecosistema. Abordando los siguientes objetivos parciales:

1. Establecer posibles diferencias en lo microorganismos viables y cultivables capaces de crecer en medios de cultivo preparados a base de extractos de suelo:agua con suelos quemados y no quemados
2. Determinar si las posibles diferencias entre suelos quemado y no quemados tiene relación con la disminución de nutrientes y/o variaciones del pH original del suelo.
3. Clarificar si, además de las alteraciones cuantitativas de la materia orgánica, existe un efecto real de las alteraciones cualitativas de la materia orgánica que se traduzca en una inhibición directa del crecimiento microbiano por su efecto tóxico.

4. METODOLOGÍA

4.1. Muestras de suelo

Las muestras de suelo utilizadas para el desarrollo de este estudio preliminar fueron cogidas en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada) en el enclave del piornal nevadense que se desarrolla en el piso supra y oromediterráneo. Esta zona tiene un elevado valor ecológico debido a la adaptación de su comunidad vegetal a unas condiciones bioclimáticas muy características, con inviernos bajo la nieve y veranos calurosos y secos. Pero además tiene un gran interés para el grupo de investigación que supervisa el proyecto, ya que esta zona fue tomada como zona inalterada control para la monitorización de la respuesta microbiana post-incendio que se llevó a cabo en una zona contigua de piornal afectada por un incendio de gran magnitud en 2006. De este modo los resultados obtenidos con este proyecto ayudaran a entender mejor los resultados hallados durante dicho estudio.

El piornal está constituido por la subasociación oromediterránea denominada Genisto-Juniperetum genistosum y se caracteriza por una vegetación arbustiva rastrera de aspecto esponjoso y carácter espinoso donde el Piorno amarillo (*Genista versicolor* Boiss.), Piorno negro (*Cytisus oromediterraneus* (Boiss.) Rivas Martínez) y el Agracejo (*Berberis hispanica* Boiss. & Reut.) son las especies más características.

El muestreo se llevo a cabo por transectos a 2000 m de altitud en la zona de “El Posteruelo” del término municipal de Nigüelas (30457332E 4094725N). El suelo de esta zona se clasifica como Cryochrept, sobre sustrato silíceo y con textura franco-arenosa según la clasificación de la U.S.D.A. La precipitación media anual en de la localidad más cercana (Lanjarón a 710 m altitud) es de 513 mm y la temperatura media anual es de 14.7 °C. Sin embargo, en las zona de muestreo la mayor elevación provocará un descenso de la temperatura media (8-13 °C en el piso supramediterráneo y 4-8 °C en el piso oromediterráneo, (Molero-Mesa et al., 1992) y un cambio cuantitativo y cualitativo, con precipitaciones por encima de los 800 mm anuales y pasando largos periodos cubiertos por la nieve.

Las muestras fueron recolectadas, de los primeros 5 cm del suelo tras retirar la capa de hojarasca, formando así una muestra compuesta que será secada al aire y tamizada a 2

mm antes de la realización de las diferentes quemas y la preparación de los medios de cultivo.

4.2. Diseño experimental

En este estudio preliminar, se realizó un ensayo de laboratorio inoculando microorganismos procedentes de una zona forestal inalterada en medios de cultivo que se prepararon a base de extractos de suelo, que previamente habían sido sometido a diferentes tratamientos de temperatura en horno mufla: Suelo no quemado (UH) y suelo quemado a diferentes temperaturas (300, 450, 500 °C) durante 20 minutos. Las muestras se atemperaron en condiciones de esterilidad y fueron conservadas en frío hasta el momento de la preparación de los medios. Dichas quemas, producidas a elevadas temperaturas, pueden causar una alteración de la materia orgánica que a su vez, pueden ser causantes de una alteración en el desarrollo de los microorganismos presentes en el suelo. La alteración de compuestos orgánicos más lábiles tras la quema podría producir una alteración en el desarrollo de las comunidades microbianas, a la vez que la aparición de materiales piro-mórficos, pueden ser nocivos para dichas comunidades. Para el estudio y comprobación de esta hipótesis, se introdujeron enmiendas de dichos medios con aditivos que cubren las necesidades nutricionales de los microorganismos y que se supone que puede solventar el problema expuesto anteriormente de limitación nutritiva o cambios de pH inducidos por el calentamiento del suelo:

Tratamiento	Temperatura (°C)	Adición nutrientes	de Rectificación pH	del pH final
UH N ⁻	No quemado	No	No	6.3
UH N ⁺	No quemado	Si	No	6.1
H300N ⁻	300	No	No	7
H300 N ⁺	300	Si	No	7
H300 N ⁺ pH	300	Si	Si	6.2
H450 N ⁻	450	No	No	7.3
H450 N ⁺	450	Si	No	7.3
H450 N ⁺ pH	450	Si	Si	6.1
H500 N ⁻	500	No	No	7.4
H500 N ⁺	500	Si	No	7.4
H500 N ⁺ pH	500	Si	Si	6.1

Tabla 4.1. Nomenclatura y características que definen los diferentes medios de cultivo que conforman el experimento.

Cada medio se inoculó con diferentes diluciones de una suspensión del suelo original. La abundancia de microorganismos viables y cultivables se midió utilizando el método de recuento en placa.

4.3. Estudio de propiedades físico-químicas del suelo

De cara a conocer las condiciones del suelo antes y después de la realización de quemas a diferentes temperaturas en laboratorio, se realizó una caracterización básica de las muestras control.

4.3.1. DETERMINACIÓN DE pH Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE).

Ambos parámetros, pH y conductividad eléctrica (CE) se determinaron en extracto acuoso de muestras de suelo tamizado a 2 mm y secado al aire. En el caso de la caracterización se tomaron las proporciones de 1:2,5 (p:p) para el pH y 1:5 para la CE. Mientras que en el caso de la medida realizada para controlar el pH de los extractos que servirían para realizar los medios de cultivo, se midió el pH directamente el extracto suelo:agua 1:2 (p:p). Previamente se procedió al calibrado del pHmetro y conductímetro con los patrones establecidos y ajustando a la medida de temperatura estándar de 25°C.

4.3.2. HUMEDAD DEL SUELO.

El contenido hídrico de las muestras de suelo fue analizado en muestras tamizadas a 2 mm con la finalidad de expresar los resultados de abundancia microbiana por gramo de suelo seco.

Para ello, se utilizaron crisoles de porcelana, los cuales fueron secados en la estufa a 105°C para eliminar el error de humedad ambiental (Pc), y se peso una cantidad concreta de suelo fresco (Pf), dejándolos secar en la estufa durante al menos 12h a 105°C. Los crisoles se sacaron de la estufa y se dejaron en un desecador para evitar el contacto con la humedad ambiental. Ya atemperados, se pesaron en la balanza de precisión, anotando el peso del crisol junto con el peso del suelo seco (Ps). El contenido en agua se calculó mediante la siguiente fórmula:

$$\% \text{ Humedad} = \frac{\text{Pf} - (\text{Ps} - \text{Pc}) \times 100}{\text{Pf}}$$

4.3.3. DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO KJELDAHL (N-ORGÁNICO).

El método consiste en convertir las distintas formas de nitrógeno orgánico del suelo en NH_4^+ que servirá para determinar el contenido en nitrógeno de la muestra. Para ello, se

sigue el método Kjeldahl, que consiste en una digestión acida y posterior arrastre de vapor del nitrógeno amoniacal desprendido en medio alcalino. Para ellos se peso 1 g de suelo y se colocó en un tubo de digestión, al cual se le añadió 10 ml de H₂SO₄ concentrado y aproximadamente 0.5 g de una mezcla formada por sulfato de cobre, sulfato de potasio y selenio (catalizadores de la reacción de la digestión). La reacción de la digestión se llevo a cabo a una temperatura de 360°C durante 2 horas y media en un sistema digestor (SELECTA, Bloc-Digests 6) con refrigeración a vacío. Se dejó enfriar el tubo durante el tiempo necesario. Para la destilación (SELECTA, Pro- Nitro M) de las muestras, en el destilador, se dosifican 50 ml de NaOH 35% y se destila, recogiendo aproximadamente 150 ml en matraces de 250 ml a los cuales se añadió 25 ml de H₃BO₄ al 4% y unas gotas de indicador mixto ácido-base (rojo de metilo y verde de bromocresol), cuyo viraje a verde indicaría la presencia de nitrógeno en las muestras destiladas. Finalmente, aquellas muestras que viraron se valoraron con HCl 0.02N, previamente factorizado con un peso exacto conocido de carbonato sódico, usando naranja de metilo como indicador en la factorización.

El % de N en la muestra se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\% \text{ N orgánico y amoniacal} = [V * N * 1.4] / \text{peso muestra (gramos)}$$

Donde V es el volumen (en ml) de HCL consumido y N es su normalidad.

4.3.4. CARBONO ORGÁNICO TOTAL

Determinación del carbono orgánico oxidable (C_{org}).

Para la determinación del contenido en carbono orgánico oxidable (C_{org}) se utilizó una modificación del método de Walkley y Black (1934) propuesta por Yeomans y Bremner (1989). Dicho método consiste en reacciones de oxidación-reducción. Para oxidar el carbono orgánico se utiliza el dicromato potásico (K₂Cr₂O₇) como oxidante fuerte que requiere un medio ácido para reaccionar siguiendo la reacción:

Se pesó aproximadamente medio gramo de suelo, al cual se le añadió 10 ml de dicromato potásico 1 N y 20 ml de ácido sulfúrico concentrado (H₂SO₄) favoreciendo la

oxidación del carbono orgánico que se mantiene durante 30 min. La digestión se para tras la adición de 100 ml de agua destilada. La cantidad de dicromato que no ha reaccionado con el carbono orgánico (sobrante) se determina mediante la valoración con una sal ferrosa fácilmente oxidable, la Sal de Morh (sulfato ferroso amónico 0.5N $(\text{SO}_4)_2\text{Fe}(\text{NH}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$). Esta sal debe factorizarse cada vez que se emplee con 10 ml de dicromato potásico 1N a los que no se añade muestra de suelo. Así obtenemos el factor de normalización. Aquí también tendrá lugar una reacción de oxidación-reducción, en la que el dicromato se reduce ($\text{Cr}^{+6} \rightarrow \text{Cr}^{+3}$) y el Fe de la Sal de Morh se oxida ($\text{Fe}^{+2} \rightarrow \text{Fe}^{+3}$). Esta reacción viene acompañada de un viraje de color que nos indicará que se ha reducido todo el dicromato que quedaba tras la oxidación de la materia orgánica. Utilizamos la difenilamina como indicador redox, y se añade ácido ortofosfórico (H_3PO_4) para que el viraje de color sea apreciable (de negro violáceo a verde). Sabiendo que el dicromato se ha añadido en exceso y valorando el dicromato que no ha reaccionado con el carbono orgánico podemos calcular la cantidad de carbono orgánico que se ha oxidado en la reacción.

Para calcular el porcentaje de carbono orgánico aplicamos la siguiente fórmula:

$$\% \text{ Carbono orgánico} = (V - V') * N * F * 0.39 / \text{peso de la muestra (g)}.$$

Teniendo en cuenta que $F=20/V_m$ donde V es el volumen (ml) de la disolución de Sal de Morh 0.5 N gastados en la factorización. Se multiplica por 0.39, factor que resulta de considerar que por este método solo se oxida el 77% del carbono existente en la muestra, de modo que los datos expresados corresponden a una estimación en Carbono orgánico total.

4.3.5. DETERMINACIÓN DEL CARBONO SOLUBLE (C_{EXT}).

El carbono soluble o extraíble se calculó a través de la determinación de C-mic mediante el método de fumigación-extracción (Vance et al. 1987), el cual se expone en detalle en el apartado del estudio de la biomasa microbiana. En el caso de la determinación del carbono soluble estimado en los extractos suelo:agua con los que se iban a preparar los medios de cultivo, la determinación fue en un extracto suelo agua (1:2, p:p), en lugar de un extracto suelo: K_2SO_4 (1:4, p:p) determinado en agua en vez de sulfato potásico como ocurre cuando se utiliza el método para la determinación de la biomasa microbiana.

4.3.6. ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA MEDIANTE PIROLISIS ANALÍTICA. (PY-GC/MS)

La caracterización de la materia orgánica presente en cada una de las muestras se ha llevado a cabo mediante pirolisis analítica, técnica basada en el estudio cromatográfico de la materia orgánica (Py-GC/MS) de una alícuota de los extractos suelo:agua que se utilizarían para preparar los medios, siendo dicha alícuota liofilizada antes de proceder al análisis pirolítico.

El análisis de materiales sólidos por cromatografía requiere la volatilización de los compuestos orgánicos, y para ello se recurre a la pirólisis a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Los compuestos aislados por cromatografía de gases se identifican mediante espectrometría de masas. Para ello se ha empleado un pirolizador de doble disparo PY2020iD (Laboratorios Frontier, Fukushima, Japón) asociado a un sistema GC/MS Agilent 6890. Las muestras se introdujeron en un microhorno y fueron sometidas a una temperatura de pirólisis de 500 °C durante un minuto. Los gases liberados son inyectados directamente en el sistema de cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS).

El cromatógrafo de gases consta de una columna capilar de sílice fundida DB1701MS (30 m x 250 µm x 0.25 µm de espesor de lámina). La temperatura del horno se mantuvo a 50 °C durante 1 min y se aumentó hasta 1100 °C a una tasa de 30 °C min⁻¹; a continuación se incrementó la temperatura hasta 300 °C a una tasa de 10 °C min⁻¹; manteniendo la temperatura de 300 °C durante 10 min, usando una tasa de calentamiento de 10 °C min⁻¹. El detector selectivo de masas utilizado fue Agilent 5973, que obtiene los espectros con una energía de ionización de 70 eV.

Los productos de pirólisis fueron identificados por comparación de sus espectros de masas con los almacenados en las librerías de la estación de datos (Wiley, NIST-National Institute of Standard and Technology), así como espectros de masas publicados en la bibliografía (Buurman et al., 2007). La estimación del área de los picos de los diferentes productos de pirólisis se calculó en forma de abundancias relativas respecto al total del área del cromatograma, teniendo en cuenta tanto el ancho como el alto de cada pico. Se identificaron y cuantificaron sólo aquellos picos con un área relativa mayor a 0,3% del área del cromatograma del ión total (TIC), recalculando las áreas de los picos seleccionados de modo que la suma de ellas se corresponde al 100% del TIC.

Para aquellas familias de compuestos más significativas se realizó un estudio de los cromatogramas de los iones característicos de cada tipo de compuestos. Las abundancias relativas en cada compuesto se calculan teniendo en cuenta únicamente el alto de los picos, considerándolos picos capilares, por lo que puede variar la cuantificación relativa respecto a la obtenida teniendo en cuenta el área del TIC.

4.4. Estudio de parámetros microbiológicos

4.4.1. DETERMINACIÓN DEL CARBONO DE LA BIOMASA MICROBIANA (C-MIC)

La estimación del carbono de la biomasa microbiana fue determinado a través del método de fumigación-extracción, con alguna modificación de lo descrito por Brookes et al. (1982) para el N y el P microbiano y adaptado para el C por Vance et al. (1987). Las muestras de suelo se llevaron a un 55-65% de la capacidad de campo. Cada una de las muestras se dividió en dos fracciones: una fracción no fumigada que se conserva a 4 °C durante 24h y otra fracción que será fumigada en una atmósfera de cloroformo estabilizado con amileno libre de etanol durante 24 horas en un desecador conectado con una bomba de vacío. Con la fumigación se provoca la lisis celular de los microorganismos solubilizando los compuestos citoplasmáticos que serán parcialmente extraíbles por sulfato potásico.

Se analizó el carbono orgánico (soluble o extraíble) en las muestras, tanto en la fracción fumigada como en la no fumigada. Para ello se realizó la extracción del carbono con K_2SO_4 durante una hora en agitación, usando una relación 1:4 (p/v). El carbono de la fracción no fumigada es el que corresponde con el carbono orgánico extraíble (DeLuca y Keeney, 1994). La determinación colorimétrica se hizo tomando 3 ml de los extractos de sulfato potásico a los que se le añadieron 1 ml de dicromatopotásico 1N y 1.5 ml de ácido sulfúrico concentrado. Se prepararon patrones de glucosa 0, 25, 50, 100, 200, 500 y 1000 mg l⁻¹, los cuales fueron procesados de igual modo que los 3 ml de extracto obtenidos de las muestras. Tanto las muestras como los patrones se mantuvieron en estufa a 150 °C durante 15 minutos, tras finalizar la digestión, se procedió a la medición con el espectrofotómetro a 590 nm.

Para calcular el carbono de la biomasa, una vez conocida la concentración de carbono de las muestras fumigadas y no fumigadas (mg C kg⁻¹ suelo seco), se resta la concentración de la no fumigada a la fumigada, y se multiplica por 2.64, el cual es un

factor que recoge varios aspectos, como la corrección empírica con otros métodos de análisis de biomasa microbiana, mas laboriosos pero más exactos, como por ejemplo bio-volumen (tinción y contaje).

Carbono de la biomasa microbiana = [CF- CNF] * 2.64

Donde CF es el carbono de la fracción de suelo fumigado, y CNF el carbono en la no fumigada.

4.4.2. ESTUDIO DE LA ABUNDANCIA MICROBIANA MEDIANTE RECuento EN PLACA

Con este método se estima la abundancia de microorganismos viables y cultivables que son capaces de crecer bajo las condiciones impuestas por el experimento pero ha de tenerse en cuenta que esta abundancia solo representa una pequeña parte de la comunidad microbiana y el porcentaje que esta representa variará en función de las condiciones de incubación así como de la propia comunidad. Sin embargo, su función como estudio comparativo aporta una información útil, que unida a su simplicidad y economía, otorgan a este método una herramienta muy eficaz.

Preparación de los medios de cultivo.

Se realizaron 11 medios de cultivo diferentes atendiendo a los diversos factores analizados en el experimento tal y como se describe en la tabla 4.1.

Se realizó un extracto de suelo:agua (1:2, p:p), agitando esta mezcla durante 2h (Diaz-Raviña et al., 1996). Con este extracto se realizó la preparación del medio de cultivo, mezclando el extracto de suelo con agua destilada o con solución nutritiva (medios N+) según el tratamiento, en una proporción 1:1 (v:v) y se añadió agar bacteriológico al 15% para solidificar el medio. Esta mezcla se autoclavó en una autoclave (SELECTA, Proclave-75) a 121 °C durante 15 min y se volcó en placas de petri estériles, que posteriormente se inocularon con diluciones seriales del suelo inalterado.

La cantidad de nutrientes añadidos se estableció siguiendo las indicaciones de la preparación de “Agar de extracto de suelo” que fue suplementado según las indicaciones de Parkinson et al. (1971) y Wollum (1982). La cantidad de solución nutritiva añadida se calculó con la intención de igualar el contenido de carbono disponible para los microorganismos entre las muestras quemadas y las muestras control, para poder asegurarnos que la proliferación de microorganismos no se debía a

una disminución de nutrientes. De este modo se añadió glucosa teniendo en cuenta el contenido original en carbono soluble de las muestras y añadiendo la glucosa necesaria para obtener una cantidad mínima de $0.4\text{g carbono l}^{-1}$ de medio de cultivo que sería el equivalente a $1\text{ g de glucosa l}^{-1}$ de medio de cultivo. Para asegurarnos que no existían factores limitantes que pudieran estar infravalorando los microorganismos capaces de proliferar en el medio de cultivo a pesar de haber añadido C, también se añadió una fuente disponible de N y P para que pudieran usar el carbono de forma adecuada. El procedimiento de preparación de los medios de cultivo fue igual en todos los casos.

De forma paralela, a modo de control de que los tratamientos aplicados eran los responsables de las variaciones en la abundancia microbiana, se realizaron también siembras en un medio preparado exclusivamente con la solución nutritiva, agua destilada y agar (sin extracto de suelo) a la que se denominó agar N^+ y también se usó como referencia la abundancia microbiana obtenida al inocular las mismas muestras en Tryptic Soy Agar (TSA) como medio de cultivo típico utilizado para el aislamiento de microorganismos heterótrofos en suelo.

Inoculación y siembra

Tomando como inóculo común a todos los medios de cultivo las muestras de suelo frescas sin alterar, se realizaron diferentes diluciones seriales que se inocularon por triplicado en los medios de cultivo preparados con el extracto del suelo original previamente sometido a los diferentes tratamientos de quema, nutrientes y pH. Las diluciones seriales se realizaron siguiendo las instrucciones de Zuberer (1994). Se pesaron aproximadamente 5 g de cada muestra fresca que se depositaron sobre un frasco de vidrio que contenía 45 ml de solución salina (0.9% NaCl) y una mosca magnética, previamente esterilizados en autoclave (SELECTA, Proclave-75) a 121°C durante 15 min. Esta dilución se agitó en un agitador magnético a 500 rpm durante 10 min y se consideró como dilución 10^{-1} y a partir de esta dilución inicial se tomó 1 ml y se añadió en un tubo de ensayo con 9 ml de solución salina también esterilizado, pasando a ser dilución 10^{-2} y posteriormente a 10^{-3} y así sucesivamente. En todos los casos se inocularon 0,1 ml por placa para cada una de las diluciones elegidas (3 réplicas por dilución), habiendo agitado y homogenizado correctamente antes de tomar el inóculo. La siembra se realizó en extensión con un asa de siembra de vidrio, previamente flameada con etanol (96%). Tanto la preparación de las diluciones seriales como la

siembra se realizaron en una cámara de flujo laminar (TESLTAR, Micro-H) que proporciona un ambiente estéril.

Las placas sembradas fueron incubadas a una temperatura de 25 °C durante un período de 5 días en incubadores microbiológicos (SELECTA), tras el cual se realizó el recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) como estimación de la abundancia de microorganismos. Según el fundamento de este método, cada UFC tiene origen en un individuo del inóculo inicial, que al encontrarse en un medio que le es favorable se multiplica dando lugar a una estructura visible para el ojo humano. El criterio para seleccionar las placas fue contar entre las diluciones sembradas y seleccionar las que tuvieran un número de UCF no inferior a 30 ni superior a 300. Los datos se expresaron en UFC g⁻¹ suelo seco utilizando la fórmula:

$$\text{UFC/g s.s.} = (\text{NC} * 1/\text{FD} * 1/\text{V}) / (\text{FH}).$$

Donde:

UFC/ g s.s.= unidades formadoras de colonias / g de suelo seco.

NC = número de UFC.

FD= factor de dilución que corresponde a la dilución de donde se tomó la muestra con la que se inocula la placa (10⁻² a 10⁻¹⁰).

V= volumen inoculado en la placa = 0.1 ml.

FH= factor de corrección de humedad de la muestra → peso seco(g) por cada gramo de peso fresco de suelo.

4.5. Análisis estadístico

La distribución Normal y la homogeneidad de varianzas fueron comprobadas. Los datos de CFU fueron transformados necesariamente utilizando log₁₀(x+1) dada su elevada variabilidad. Los posibles cambios en la abundancia de microorganismos debido a los diferentes tratamientos se analizaron mediante una ANOVA de un factor y una prueba post-hoc de Tukey (programa IBM SPSS Statistic) para un valor de significación de P<0.05.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1. Caracterización de las muestras de suelo inalterado de partida

Las principales características físico-químicas y biológicas de las muestras procedentes del piornal inalterado se detallan en la tabla 5.1.

Parámetros	Valor medio +/- Error estandar
Carbono orgánico total (g C kg ⁻¹ suelo)	70.36 +/- 1.25
Nitrogeno kjeldahl (g N kg ⁻¹ suelo)	2.31 +/- 0.27
Ratio C:N	31.4 +/- 0.4
Carbono extraíble (mgC kg ⁻¹ de suelo)	180.85 +/- 30.36
pH	5.9 +/- 0.1
CE (μS cm ⁻¹)	332.5 +/- 5.5
Textura	Franco-Arenosa
C-mic (mgC kg ⁻¹ de suelo)	275.79 +/- 26.34

Tabla 5.1. Caracterización de las muestras procedentes del piornal inalterado realizado antes de los tratamientos de quema y preparación de medios de cultivo. (Valores medios +/- EE)

5.2. Caracterización de los extractos suelo:agua para los medios de cultivo

Con el objetivo de establecer el contenido en carbono disponible para los microorganismos en los medios que se prepararían a base de estos suelos, se analizó el carbono soluble y el pH, una vez realizadas las quemas, tomando una alícuota directamente de los extractos antes de autoclavar los medios de cultivo. De este modo en la figura 3.1 se muestran los valores de Carbono orgánico soluble y pH antes de realizar ninguna compensación para la preparación de los tratamientos N⁺ y N⁺-pH. Se puede observar como la quema indujo una disminución del carbono soluble proporcional a la temperatura de quema. Este hecho es debido a que la combustión de la materia orgánica y las consecuentes pérdidas de carbono orgánico y nitrógeno aparecen a temperaturas de 220-460 °C (Giovanini et al., 1990, DeBano et al., 1998). Aunque a veces en muestras quemadas entre 200-300 °C se han llegado a encontrar incrementos en la disponibilidad de carbono (Bárcenas-Moreno y Bååth, 2009). El pH, sin embargo, sufrió un incremento progresivo al aumentar la temperatura de quema. Numerosos estudios han manifestado un incremento del pH inmediatamente después del incendio (DeBano et al., 1998; Kim et al., 2003) principalmente debido a la desnaturalización de los ácidos orgánicos por parte del fuego (Certini, 2005) y al incremento de óxidos de hierro y aluminio (Fernández et al., 1997, 2001).

Figura 5.1. A) Valores de carbono soluble y pH en extractos de suelo:agua (1:4) y (1:2), respectivamente; B) n° total de picos integrados en cada pirograma como estimación del número total de compuestos con una concentración mínima en cada extracto. (Valores medios \pm EE).

5.3. Efecto del tratamiento de quema en la composición de la materia orgánica.

De cara a establecer las alteraciones cualitativas de la materia orgánica que pudieran condicionar el crecimiento microbiano en los medios de cultivo preparados, a pesar de la enmienda nutritiva, se caracterizó la composición de la materia orgánica en una muestra de los diferentes extractos de suelo previamente liofilizada. Un análisis preliminar de los resultados evidencia una alteración cualitativa de la materia orgánica con la quema, que implica una disminución en el número de compuestos identificados conforme aumenta la temperatura (figura 3.1).

En la figura 3.2. se observan los pirogramas completos y representativos de una réplica de los diferentes tratamientos. Se puede observar a simple vista una distribución diferente de los picos del pirograma, evidenciando la alteración cualitativa como consecuencia de la temperatura de quema. Los picos representan abundancia relativa de un compuesto en dicha muestra, permitiéndonos establecer cambios cualitativos, pero no cuantitativos.

Figura 5.2. Imagen de los pirogramas completos obtenidos al realizar en análisis de la composición de materia orgánica mediante técnica pirolítica. A través de los recuadros se indican las regiones que parecen evidenciar las diferencias más marcadas entre los diferentes pirogramas, indicando a qué tipo de compuesto se asocia. Donde PAH indica hidrocarburos aromáticos policíclicos y NCC equivale a compuestos de nitrógeno condensado.

En el caso del extracto del suelo no quemado (UH) el pirograma, mostró estar constituido principalmente por los compuestos más lábiles que componen la materia orgánica, como son los carbohidratos y los péptidos. En general el la abundancia relativa de los diferentes compuestos parece homogénea, aunque destacan la abundancia

relativa de compuestos nitrogenados y de furfural, un compuesto orgánico muy representativo en el suelo que procede de los polisacáridos y que se asocia a procesos de transformación de lignocelulosas y carbohidratos. Este compuesto se obtiene a nivel industrial a partir de desechos de cultivos de diversos cereales. La elevada abundancia relativa de estos compuestos en la zona control podría estar relacionada con la vegetación presente en el piornal, con marcada proporción de leguminosas que podría explicar la abundancia de compuestos nitrogenados y a la presencia de gramíneas como la *Fetuca indigesta* Boiss. que podría explicar la elevada abundancia de furfural

En los pirogramas correspondientes a los tratamientos de quema se observa un pico de Acetofenona, que no aparece tan marcado en el pirograma del extracto UH y que podría tener origen en algún compuesto resinoso.

En el tratamiento de quema a menor temperatura (H300), se observa una alteración en la composición de la materia orgánica, y una disminución en la disponibilidad de compuestos químicos, ya que, la cola del final, es un artefacto de las técnicas cromatográficas, debido a un efecto de dilución, el cual, se acentúa a medida que el número de compuestos orgánicos es menor. Este efecto queda acentuado en la quema de mayor temperatura, pudiendo esto ser explicado por la eliminación de compuestos lábiles, y/o a la transformación de dichos compuestos en compuestos recalcitrantes, tipo hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), o como compuestos de nitrógeno condensado (NCC). Dichos compuestos son muy estables y se caracterizan por tener efectos potencialmente negativos sobre los humanos y sobre la vida salvaje (Harvey, 1991), pudiendo provocar una inhibición en el desarrollo de los microorganismos del suelo.

Los pirogramas de los extractos de suelos quemados a mayor intensidad (H450 y H500) parecen a simple vista similares, mostrando los mismos compuestos en el mismo tiempo de retención, pero la curva en la cola del pirograma, en el extracto de mayor temperatura, se hace más pronunciada, mostrando la menor cantidad de compuestos orgánicos. A su vez, hay una eliminación completa de compuestos lábiles como furfural, evidenciando como a partir de esa temperatura, la materia orgánica se hace recalcitrante, siendo muy difícil que los microorganismos mineralizar dichos compuestos, aunque existen microorganismos capaces de degradar estos compuestos tan recalcitrante, principalmente hongos y actinobacterias.

5.4. Abundancia de microorganismos viables y cultivables

La abundancia de microorganismos viables y cultivables fue estimada a través de recuento en placa para aquellos microorganismos que fueron capaces de crecer en los diferentes medios de cultivo preparados a base de los extractos suelo:agua, siendo el inóculo el mismo para todos los medios sembrados. En la figura 3.3 se observan las diferencias tan marcadas existentes entre las unidades formadoras de colonias (UFC) que crecieron en los medios a base de extracto de suelo no quemado, con respecto a aquellos que se prepararon a base de extractos del suelo quemado, independientemente de los tratamientos adicionales que se realizaron para compensar posible cambios en la cantidad de nutrientes y o del pH. De este modo todos los medios de cultivo preparados a base de extracto de suelo quemado mostraron una menor abundancia de UFC comparados con el control. La adición de nutrientes a los medios de cultivo supuso un incremento en la abundancia de CFU de todos los tratamientos aunque no en igual magnitud. El medio preparado a base de suelo no quemado y nutrientes fue el que presento una mayor abundancia de microorganismos de todos los medios inoculados, doblando la abundancia del medio de cultivo preparado con el mismo extracto de suelo pero sin nutrientes y que el obtenido en TSA y en Agar N⁺, este hecho podría estar indicando una limitación del crecimiento microbiano en el medio UH-N⁻ por la carencia de algún nutriente esencial que impide aprovechar al máximo los recursos nutricionales del suelo.

En el caso de los medios preparados a base de extracto de suelo quemado, la adición de nutrientes supuso un incremento significativo en el caso de suelos quemados a 300 °C, siendo las diferencias mucho menos marcadas en los medios preparados con suelo quemado a 450 y 500 °C. Sin embargo en el caso de los medios donde la pérdida de nutrientes y el incremento de pH fueron compensados, tanto el medio preparado con suelo quemado a 300 como a 450 °C mostraron una mayor abundancia de UFC que aquellos medios que solo compensaban los nutrientes, aunque dichas diferencias solo fueron significativas en el caso del medio H450-N⁺ pH.

Dado que el inóculo con el que se sembraron los diferentes medios de cultivo fue el mismo, y por tanto la cantidad de microorganismos que fueron inoculados también, el hecho de que en ninguno de los medios preparados con extractos de suelo quemado llegara a alcanzar los valores de abundancia obtenidos en el medio preparado con el extracto de suelo no quemado a o el agar N⁺, a pesar de las compensaciones de

nutrientes y pH, parece estar indicando la presencia de algún otro factor que podría estar limitando el crecimiento de los microorganismos.

Figura 5.4. Abundancia de microorganismos viables y cultivables a través de recuento en placa obtenida en los diferentes medios de cultivo (pp. 14). Diferentes letras en las distintas barras indica diferencias significativas de acuerdo con el Test de Tukey ($P < 0.05$). La línea punteada indica el valor de abundancia de referencia obtenido en los medios preparados a base de suelo no quemado sin aditivos.

Diversos estudios han identificado un efecto negativo de ciertos compuestos derivados de la incidencia del fuego sobre los microorganismos del suelo, tanto en hongos (Widden y Parkinson; 1975) como en bacterias (Díaz-Raviña et al., 1996), aunque la dinámica de dichos compuestos y la duración de estos efectos en la microbiota edáfica tras el incendio aun sigue siendo objeto de estudio y unos de los principales incentivos para la realización de este proyecto.

Si asociamos los resultados obtenidos a través del análisis de la composición de la materia orgánica con la respuesta microbiana obtenida, podemos, por primera vez, asociar de forma evidente, la inhibición microbiana a una disminución de compuestos orgánicos, y a un incremento de la abundancia relativa de compuestos como los PHA y NCC, no solo por su carácter recalcitrante, sino también por su efecto tóxico.

Un análisis más profundo de los pirogramas, podría llegar a identificar los compuestos específicos que se han formado y futuros ensayos, son necesarios para poder establecer una relación directa y llegar a concretar que parte de la población microbiana es más sensible y cual tiene las herramientas enzimáticas necesarias para poder llegar a degradar dichos compuestos, siendo componentes clave en la recolonización microbiana post-incendio.

6. CONCLUSIONES

Tras analizar los resultados obtenidos con este pequeño ensayo preliminar y teniendo en cuenta los objetivos planteados, podemos concluir que:

1. Existe una diferencia significativa entre la abundancia de microorganismos viables y cultivables capaces de crecer en medios de cultivo a base de extractos de suelo quemados y no quemados.
2. Las diferencias encontradas parecen explicarse parcialmente por la menor concentración de nutrientes en los medios preparados con suelos quemados a 300 °C y con el incremento de pH en los suelos quemados a 450 °C, pero la compensación de ambos parámetros no mejoró la proliferación microbiana en los medios preparados a base de suelos quemados a 500 °C
3. Dado que ningún medio preparado a base de suelo quemado consiguió alcanzar los valores de UFC encontrados en el medio preparado con el suelo no quemado a pesar de la compensación de nutrientes y pH, y basándonos en los datos aportados por el análisis de la composición de la materia orgánica mediante de los pirogramas, podemos concluir que la alteración cualitativa de la materia orgánica podría ser la explicación de los resultados, con la presencia de compuestos como los PAH y los NCC, que aparecen con mayor abundancia relativa en los extractos de suelo quemado y que son conocidos por sus efectos adversos sobre los organismos vivos.

7. BIBLIOGRAFIA

- Acea, M.J., Carballas, T., 1996. Changes in physiological groups of microorganisms in soil following wildfire. *FEMS Microbiology Ecology* 20, 33-39.
- Almendros, G., Martín, F., González-Vila, F.J., 1988. Effects of fire on humic and lipid fractions in a Dystric Xerochrept in Spain. *Geoderma* 42,115-127.
- Badía, D., Martí, C., 2003. Effect of simulated fire on organic matter and selected microbiological properties of two contrasting soils. *Arid Land Research and Management* 17, 55-69.
- Bárcenas-Moreno, G., Bååth, E., 2009. Bacterial and fungal growth in soil heated at different temperatures to simulate a range of fire intensities. *Soil Biology and Biochemistry* 41, 2517-2526.
- Bárcenas-Moreno, G., Rousk, J., Bååth, G., 2011a. Fungal and bacterial recolonisation of acid and alkaline forest soils following artificial heat treatments. *Soil Biology and Biochemistry* 43, 1023-1033.
- Bárcenas-Moreno, G., García-Orenes, F., Mataix-Solera, J., Mataix-Beneyto, J., Bååth, E., 2011b. Soil microbial recolonisation after fire in a Mediterranean forest. *Biology and Fertility of Soils* 47, 261-272.
- Bremner, J.M., Breitenbeck, G.A., 1983. A simple method for determination of ammonium in semimicro-Kjendahl analysis of soil and plant materials using a block digester. *Communications in Soil Science and Plant Analysis* 14, 905-913.
- Brookes, P.C., Powlson, D.S., Jankinson, D.S., 1982. Measurement of microbial biomass phosphorus in soil. *Soil Biology and Biochemistry* 14, 319-329.
- Buurman, P., Peterse, F., Amendros, G., 2007. Soil organic matter chemistry in allophatic soils: a pyrolysis-GC/MS study of a Costa Rica Andosol catena. *European Journal of Soil Science* 58, 1330-1347.
- Chandler, C., Cheney, P., Thomas, P., Traboud, L. & Williams, D., 1983. Forest fire behavior and effects En: Chandler, C., Cheney, P., Thomas, P., Traboud, L., Williams, D. (Eds), *Fire in forestry* (Vol. I). John Wiley and Sons, New York, USDA, pp171-202.
- Certini, G., 2005. Effects of fire on properties of forest soils: a review. *Oecologia* 143, 1-10.

- Chenu, C. y Guerif, J., 1991. Mechanical strength of clay minerals as influenced by adsorbed polysaccharide. *Soil Science Society of America Journal*. 55, 1076-1080.
- Choromanska, U., DeLuca, T.H., 2002. Microbial activity and nitrogen mineralization in forest mineral soils following heating: evaluation of postfire effects. *Soil Biology and Biochemistry* 34, 263-271.
- D'Ascoli, R., Rutigliano, F.A., De Pascale, R.A., Gentile, A., Virzo De Santo, A., 2005. Functional diversity of microbial community in Mediterranean maquis soils as affected by fires. *International Journal of Wildland Fire* 14, 355-363.
- DeBano, L.F., Neary, D.G., Ffolliott, P.F., 1998. *Fire's effects on ecosystems*. John Wiley and Sons Inc., New York, USA
- DeBano, L.F., 2000. The role of fire and soil heating on water repellency in wildland environments: a review. *Journal of Hydrology* 231/232, 195-206
- Degens, B.P., Sparling, G.P. and Abbott, L.K., 1996. Increasing the length of hyphae in a sandy soil increases the amount of water-stable aggregates. *Applied Soil Ecology*. 3, 149-159.
- De Luis, M., Raventós, J., Gonzalez-Hidalgo, J.C., 2006. Pos-fire vegetation succession in Mediterranean gorse shrublands. *Acta Oecologica*. 30, 54-61.
- De Luca, T.H., Keeney, D.R., 1994. Soluble carbón and nitrogen pools of prairies and cultivated soils: seasonal variation. *Soil Science Society of America Journal* 58, 835-840.
- Díaz-Delgado, R., Lloret, F., Pons, X. y Terradas, J., 2002. Satellite evidence of decreasing resilience in mediterranean plant communities alter recurrent wildfires. *Ecology*. 83 (8) 2293-2303.
- Díaz-Raviña, M., Prieto, A., Bååth, E., 1996. Bacterial activity in a forest soil after soil heating and organic amendments measured by the thymidine and leucine incorporation techniques. *Soil Biology and Biochemistry* 28, 419-426.
- Fernández, I., Cabaneiro, A., Carballas, T., 1997. Organic matter changes immediately after a wildfire in an Atlantic forest soil and comparison with laboratory soil heating. *Soil Biology and Biochemistry* 29, 1-11.

- Fernández, I., Cabaneiro, A., Carballas, T., 2001. Thermal resistance to high temperatures of different organic fractions from soils under pine forests. *Geoderma* 104, 281-298.
- Giovannini, G., Lucchesi, S., Giachetti, M., 1990. Effects of heating on some chemical parameters related to soil fertility and plant growth. *Soil Science* 149, 344-350.
- Harvey, R.G., 1991. Polycyclic aromatic hydrocarbons, Chemistry and carcinogenicity. Cambridge University Press, Cambridge CB2 1RP.
- Kim, E.J., Oh, J.E., Chang, Y.S., 2003. Effects of forest fire on the level and distribution of PCDD/Fs and PAHs in soil. *The Science of the Total Environment* 311, 177-189.
- Knicker, H., Almendros, G., González-Vila, F.J., Martín, F., Lüdemann, H.D., 1996. ¹³C- and ¹⁵N-NMR spectroscopic examination of the transformation of organic nitrogen in plant biomass during thermal treatment. *Soil Biology and Biochemistry* 28, 1053-1060.
- Mataix-Solera, J., Navarro-Pedreño, J., Guerrero, C., Gómez, I., Marco, B., Mataix, J., 2002. Effects of an experimental fire on soil microbial populations in a Mediterranean environment. En: Rubio, J. L., Morgan, R. P.C., Asins, S., Andreu, V. (Eds.), *Man and Soil at the Third Millenium*, Geoforma Ediciones, Logroño, Spain, pp. 1607-1614.
- Molero-Mesa, J., Pérez-Raya, F., Valle-Tendero, 1992. Medio natural. En: Molero-Mesa, J., Pérez-Raya, F., Valle-Tendero, F. (Eds). *Parque natural de Sierra Nevada, paisaje, fauna, flora e itinerarios*. Editorial Rueda, pp 27-58.
- Neary, D.G., Klopatek, C.C., DeBano, L.F., Ffolliott, P.F., 1999. Fire effects on belowground sustainability: a review and synthesis. *Forest Ecology and Management* 122, 51-71.
- Parkinson D., Gray, T.R.G., Williams, S.T., 1971. Media for isolation of soil microorganisms. En: *Methods for studying the ecology of soil micro-organisms*. Blackwell Science Publication., Oxford, pp 105-116.
- Pietikäinen, J., Fritze, H., 1995. Clear-cutting and prescribes burning in coniferous forest: comparison of effects on soil fungal and total microbial biomass, respiration activity and nitrification. *Soil Biology and Biochemistry* 27, 101-109.

- Ponder Jr., F., Tados, M., Loewenstein, E.F., 2009. Microbial properties and litter and soil nutrients after two prescribed fires in developing savannas in an upland Missouri Ozark Forest. *Forest Ecology and Management* 257, 755-763.
- Raison, R.J., 1979. Modification of the soil environment by vegetation fires, with particular reference to nitrogen transformations: a review. *Plant and Soil* 51, 73-108
- Vance, E.D., Brookes, P.C., Jenkinson, D.S., 1987 An extraction method for measuring soil microbial biomass C. *Soil Biology and Biochemistry* 19, 703-707.
- Vázquez, F.J., Acea, M.J., Carballas, T., 1993. Soil microbial populations after wildfire. *FEMS Microbiology Ecology* 13, 93-104.
- Waldrop, M.P., Harden, J.W., 2008. Interactive effects of wildfire and permafrost on microbial communities and soil processes in a Alaskan black spruce forest. *Global Change Biology* 14, 2591-2602.
- Wollum, A.G., 1982. Cultural methods for soil microorganisms. En: Page, A.L. et al. (Eds) *Methods of soils Analysis. Part 2. Agronomy Monographs* 9. ASA y SSSA, Madison WI, pp 781-802.
- Walkley, A., Black, I.A., 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. *Soil Science* 37, 29-38.
- Widden, P., Parkinson, D., 1975. The effects of a forest fire on soil microfungi. *Soil Biology and Biochemistry* 7, 125-138
- Yeomans, J., Bremner, J.M., 1989. A rapid and precise method for routine determination of organic carbon in soil. *Communications in soil Science and Plant Analysis* 19, 1467-1476.
- Zedler, P.H., Gautier, C.R. y McMaster, G.S., 1983. Vegetation changes in response to extreme events: the effect of a short interval between fires in California chaparral and coastal scrub. *Ecology*. 64, 809-818.
- Zuberer, D.A., 1994. Recovery and Enumeration of Viable Bacteria. En: weaver, R.W., angle, J.s., Bottomley, P.S. (Eds). *Methods of Soil Analysis. Part 2- Microbiological and Biochemical Properties.* Soil science society of America, Inc. Book Series n°5. Wisconsin USA, pp 119-144.